

MA'RIFAT VA ZAMONAVIYLIK UYG'ONISHIDA IBRAT MUZEYI FAOLIYATI

Hasanova Feruza Rahmonaliyevna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Muzeyshunoslik kafedrası
katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502303>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada o'zbek xalqi madaniyati, ilm-fani, san'ati rivojiga o'zining ulkan hissasini qo'shgan ma'rifatparvar shoir, yozuvchi, tilshunos va tarixshunos olim, ilk o'zbek noshiri Is'hoqxon To'ra Ibratning hayoti va ijod yo'li hamda bugungi kunda faoliyat yuritayotgan Is'hoqxon To'ra Ibrat muzeyi haqida so'z boradi. Maqola ilmiy jihatdan aniq ma'lumotlarga asoslangan, ijodiy, badiiy yondashuvdagi o'rni kabi masalalar tadqiq qilingan.*

***Kalit so'zlar:** jadid, muzey, eksponat, ekspozitsiya, infokiosk, peshtoq, minora, Matbaayi Is'hoqiya, "Usuli Savtiya"*

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 –yil 13 -apreldagi qarori bilan "Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida atoqli ma'rifatparvar Is'hoqxon Ibrat nomidagi yodgorlik majmuasini tashkil etish to'g'risida"gi qarori asosida To'raqo'rg'on tumanida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi va Is'hoqxon Ibrat xotirasini abadiylashtirish maqsadida memorial majmua bunyod etildi.

Is'hoqxon Ibrat majmuasi -Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi soy bo'yida tashkil qilingan bo'lib, maydoni 2 gektarni tashkil qiladi. Uning tarkibida muzey, bog', bosmaxona, maktabgacha ta'lim muassasasi, xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan ijod maktabi va maktab yotoqxonasi o'rin olgan. G'oyibnazar qozi madrasasi me'moriy yodgorlik binosi rekonstruksiya qilinib, Ibrat muzeyi tashkil etilgan. Xalq amaliy san'ati va badiiy xunarmandchilik markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Majmua bitganidan bir necha yil so'ngra maktab qarshisida Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti tashkil etildi.

Muzey joylashgan bino 1860-yil G'oyibnazar qozi farmoni bilan toliblar ilm olishi uchun mo'ljallangan madrasa sifatida Mulla Qirg'iz ibn Ibrohim tomonidan qurilgan. Ibrat xuddi shu yerda qozi lavozimida o'z faoliyatini yuritgan. Ushbu madrasaning old fasadida, ya'ni kirish eshigining yuqori qismida madrasani o'sha davrdagi yetuk me'mor usta Mulla Qirg'iz qurganligi yozib qo'yilgan. Ushbu madrasaga asos solgan va uning qurilishiga katta mablag' sarf qilgan G'oyibnazar XIX asrning so'nggi choragidan boshlab, XX asrning boshlariga qadar To'raqo'rg'onda qozilik qilgan saxovatli, ilm ma'rifatli, xalqparvar inson edi. O'sha paytlardagi yuz bergan ocharchilik yillarida ko'pchilikning qornini to'ydirib, yetimlar boshini silab, homiylik qilib kelgan. G'oyibnazar qozi Xudo rizosi uchun xoli bir madrasa qurishga qaror qiladi va bu ishni o'sha davrning mashhur va taniqli me'mori usta Mulla Qirg'iz ibn Ibrohim me'morga topshiradi. G'oyibnazar qozi madrasasi — to'rtburchak tarhli, atrofi hujralar bilan o'ralgan hovlidan iborat, sharqiy tomondagi hujralar 2 qavatli; bosh tarzi peshtoqli, uning ikki tomonidan 2-qavat ravoqlari ko'zga tashlanib turadi; burchaklariga sirti g'ishtin naqshlar bilan bezatilgan mezanali minoralar ishlangan. Bino burchaklaridagi hujralardan darsxona sifatida foydalanilgan, darsxonalar gumbazi qovurg'ali. Madrasaning kirish eshigining yuqori qismiga arab yozuvida binoning bunyod etilgan vaqti va me'mori, ta'mirlangani haqida 1311-yil (1893-yil) amali Mulla Qirg'iz, me'mor, 1384-yil (1964-yil) ta'miri soniy usta Fozil Namangoniy "...

deb bitilgan. Mulla Qirg'iz madrasasi qurilishida (1910-yil) qatnashgan usta Fozil Ne'matulla o'g'li Namangoniy o'g'illari va shogirdlari bilan binoni ta'mirlagan; hovli usti yopilib, sahna va zallar barpo qilingan.

Bino ta'mirlanib muzey ekspozitsiyasi uchun ixtisoslashtirilgan. Bino isitish tizimi, kondisionerlar va xavfsizlik video kuzatuv tizimi bilan ta'minlangan.

Ibrat muzeyi binoga kiraverishdagi o'ng va chap tomon xonalarda joylashgan bo'lib, bino ichida ikkinchi muzey ham mavjud. Bu muzey "Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi" deb nomlanadi.

Is'hoqxon To'ra Ibrat muzeyi ekspozitsiyasi bo'limlari:

1. Is'hoqxon To'ra Ibrat hayoti va shaxsiy buyumlari
2. Is'hoqxon To'ra Ibrat ilmiy salohiyati
3. Is'hoqxon To'ra Ibrat ijod xonasi

Dastlabki xonada Is'hoqxon To'ra Ibratning tug'ilishi, yoshlik davrlari, hayot yo'llari davomida qilgan ishlari haqida ma'lumot beruvchi ekspozitsiyalar joylashtirilgan. Bundan tashqari u yerda Ibratga bag'ishlab yozilgan kitoblar, o'sha davrga xos jihozlar, samovarlar, Ibrat hayoti davomida ishlatgan buyumlar hamda o'sha davrda boshqa shaxslar tomonidan foydalanilgan buyumlar, Ibratning shaxsiy buyumlari, kiyimlari, choponlari, do'ppilarini ko'rishimiz mumkin. Birinchi zaldan Ibrat hayoti haqida umumiy va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Muzeyga kiraverishda Ibrat haqida qisqacha ma'lumotlar yozilgan. Ibrat oddiy oilada tug'ilgan bo'lsada, uning ota-onasi bilimli, zukko, o'z davrining ma'rifatparvar insonlari bo'lishgan. Hattoki Ibratning onasi mahalladagi boshqa ayollarga o'z bilganlarini o'rgatib, ularga ta'lim bergan.

Ibrat juda madaniyatli shaxs bo'lib, u musiqaga ham qiziqqan. Muzeyda uning cholg'u asboblari ham ko'rish mumkin. U o'zi yozgan she'rlarni kuyga solib, xirgoyi qilib madaniy hordiq olgan. Ushbu zaldagi monitorda Ibrat hayoti yoritilgan fotosuratlarini, turli videoroliklarni ko'rishimiz mumkin.

Muzeyda nafaqat Ibrat tomonidan yig'ilgan kitoblar, balki o'zining qo'lyozma kitoblari ham mavjud bo'lib, Ibrat juda ham chiroyli husnixat sohibi bo'lganligini ushbu kitoblarda ko'rishimiz mumkin. Muzeyda "Matbaayi Is'hoqiya"da chop etilgan asl nusxadagi jurnal va gazetalar ham mavjud. Is'hoqxon To'ra Ibratning Arabistonga sayohati davomida buyurtma asosida yasattirib olib kelgan buyumlari, laganlar ham muzeyning eng noyob va qadrli ekspozitsiyalari qatorida saqlanib kelinmoqda. Ibrat G'oyibnazar qozi madrasasida qozilik lavozimida ishlagan paytidagi rasmiy hujjatlari ham muzeydan o'rin egallagan.

Muzeydagi ma'lumotlarga ko'ra Ibrat 14 ta davlatda sayohatda bo'lgan va ushbu davlatlardan olib kelingan sovg'alar, suvinerlar ham muzeyda saqlanadi. Ushbu buyumlar Ibrat muzeyi tashkil etilayotgan paytda uning yaqin qarindoshlari, oila a'zolari tomonidan muzeyga taqdim etilgan. Xonaning burchagida haykaltaroshlar tomonidan yasalgan qo'lida kitob bilan tasvirlangan Ibrat haykalini ko'rishimiz mumkin. Muzeyga yondosh qilib qurilgan Ibrat xiyobonida ham Ibratning baland haykali bor, arkali ayvonda Ibratning she'rlari yozib chiqilgan.

Muzey ekspozitsiyasi media ma'lumot beruvchi zamonaviy infokiosklar va televizorlar bilan jihozlangan. Ular yordamida tashrif buyuruvchilar to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin.

Ikkinchi, ya'ni o'ng tomondagi xonada Ibratning ilmiy faoliyatiga oid bo'lgan buyumlar joylashgan. Orenburg shahridan litografiya uskunalarining olib kelish jarayonlari tasvirlangan surat mavjud. Ushbu surat rassom Tohirjon Ashurov qalamiga mansub bo'lib, muzeyga sovg'a qilingan. Vitrinada Ibrat hovlisining, bog'ining qo'lda chizilgan variantini ko'rishimiz mumkin.

Ibrat boshqa davlatlardan o'z bog'i uchun turli ko'chatlar keltirgan va bog'ning maketi muzeyda saqlanadi.

Muzeyda Ibratning pedagogik faoliyati ham aks ettirilgan juda ko'plab fotolar mavjud. "Usuli Savtiya" nomli maktabda o'qitilgan darsliklar, ilmiy kitoblar, jug'rofiya, adabiyot, ona tili, ilmi ximiya darsliklari hamda Ibratga tegishli bo'lgan grammafond, kerosin chiroq mavjud.

So'nggi xona tashqi hovlida joylashgan Ibratning ramziy ijod xonasi hisoblanadi. Bu xona Ibrat ijodiga bag'ishlangan haqiqiy o'sha davrning milliy xonalari ruhini berib turadi. Xonada milliy buyumlar, cholg'u asboblari, shaxsiy kiyimlari, samovari, piyolalari, Hindistonda yasattirib olib kelgan O'zbekistondagi ilk toksiz muzlatgichi, o'sha davr gilamlari bilan alohida ahamiyatga ega sanaladi.

Ibrat hayot yo'li juda sermazmun, har birimiz uchun ibratli yo'l hisoblanadi. Har sohada yetuk shaxs bo'lgan Ibrat hayotini va ijodini o'rganish biz uchun muhimdir. Zero Ibrat tufayli Namangan viloyatiga juda ko'plab yangiliklar, ta'lim, ilm-fan, madaniyat, san'at kirib kelgan desak yangilishmagan bo'lamiz.

Ibrat muzeyi - bu nafaqat bir shaxs hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan yodgorlik, balki butun bir millat ma'naviyati va ma'rifatparvarlik an'alarining yorqin ifodasidir. Ibrat o'z davrida ilmiy-ma'rifiy taraqqiyotga katta hissa qo'shgan, xalqni bilimga, zamonaviylikka chaqirgan ulug' zot sifatida tarixda o'chmas iz qoldirgan. Muzey orqali uning boy merosi, tilak va intilishlari, hamda olamshumul g'oyalari keyingi avlodlarga yetkazilmoqda. Ibrat muzeyi yosh avlodni vatanparvarlik, ilmga muhabbat va ma'naviy boylikka undab, ma'rifat charog'i sifatida faoliyat yuritmoqda. Shu ma'noda, Ibrat muzeyi faqat tarixiy xotira emas, balki kelajakka yo'naltirilgan ma'naviy-ma'rifiy maktab hamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yunusova Sh. "Ma'rifatparvarlik an'analari va Ibrat faoliyati" // "Falsafa va hayot" jurnali, 2020, №2.
2. Is'hoqxon Ibrat. "Mezon uz-zamon" 1-daftar. 36-bet
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. "Haq so'z" Turkiston viloyatining gazetasi. 1908-yil, 56-son

Internet manba:

1. <https://daryo.uz/2018/05/18/fotoreportaj-namangan-viloyati-toraqorgon-tumanidagi-ishoqxon-ibrat-muzeyi>
2. <https://uz.wikipedia.uz>